

YUKSAK MA'NAVIYAT VA DAXLDORLIK HISSI FUQAROLIK JAMIYATINING MUHIM OMILI

Turobov Akram Ural o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556641>

Annotatsiya. Maqolada Ma'naviyat va daxldorlik hissi va uning fuqarolik jamiyati, ma'naviy tiklanish va yuksalishda tutgan o'rni haqida fikr yuritilgan, ma'naviyatni shakllantiruvchi mezonlar, ma'naviy tahdidlar, fuqarolik jamiyatini rivojlanishida inson omili, fuqarolik jamiyati negizlari, milliy ma'naviy meros va qadriyatlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: "Ma'naviyat", "yuksak ma'naviyat", fuqarolik jamiyati, daxldorlik hissi, ma'naviy tiklanish va yuksalish, ma'naviyatni shakllantiruvchi mezonlar, globallashuv, ma'naviy tahdidlar, fuqarolik jamiyatini rivojlanishida inson omili, fuqarolik jamiyati negizlari, milliy ma'naviy meros va qadriyatlar, demokratik umuminsoniy prinsiplar.

ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ И ЧУВСТВО ОБЩЕНИЯ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются духовность и чувство сопричастности и ее роль в гражданском обществе, духовное возрождение и рост, критерии, формирующие духовность, нравственные угрозы, человеческий фактор в развитии гражданского общества, основы гражданского общества, национальное духовное анализируются наследие и ценности.

Ключевые слова: «Духовность», «высокая духовность», гражданское общество, чувство сопричастности, духовное обновление и рост, критерии формирования духовности, глобализация, духовные угрозы, человеческий фактор в развитии гражданского общества, основы гражданского общества, национальное духовное наследие. и ценности, демократические общечеловеческие принципы.

A HIGH SPIRITUALITY AND SENSE OF COMMUNICATION IS AN IMPORTANT FACTOR OF CIVIL SOCIETY

Abstract. The article discusses spirituality and the sense of belonging and its role in civil society, spiritual revival and growth, the criteria that shape spirituality, spiritual threats, the human factor in the development of civil society, the foundations of civil society, national meaning spiritual heritage and values are analyzed.

Key words: "Spirituality", "high spirituality", civil society, sense of belonging, spiritual renewal and growth, criteria forming spirituality, globalization, spiritual threats, human factor in the development of civil society, foundations of civil society, national spiritual heritage and values, democratic universal principles.

Inson aqli qanchalik o'tkir va teran bo'lmasin, fikrlash doirasi tor va tuban bo'lsa, bu aql va zakovat vayronkor kuchga aylanadi. Shu ma'noda, ma'naviyat inson tafakkuri, aql-zakovati, butun faoliyatini tizginlab turadi. Bunda ma'naviyatning o'rni ustunlik qiladi. Ma'naviyat bor joyda faqat umuminsoniy qadriyatlar inson aql-zakovati, kuch-qudratini bunyodkorlik sari yo'naltirishi mumkin. Shuning uchun ham qayerda hushyorlik va jonkuyarlik, yuksak aql-idrok va tafakkur hukmron bo'lsa, o'sha yerda ma'naviyat qudratli kuchga aylanadi. Ma'naviyat inson va jamiyat hayotidagi o'ziga xos qadriyatdir. Usiz na jamiyat va na inson hayotini tasavvur etish

mumkin. Tarix va madaniyat rivoji shuni ko'rsatadiki, madaniyat va ma'naviyati yuksak xalq, millatgina o'zligini anglaydi, o'zgaralar bilan insoniy munosabatda bo'la oladi.

Ma'naviyat — insoniy munosabatlarda, jamiyat hayotida o'zini tuta bilish va o'zgaralar nazdida kim ekanligini namoyon qilishdir. Unda mehr-muhabbat, ezgulik, insonni anglash, uni tushuna bilish, kechirimli, iboli va hayoli bo'lish, boshqalarga yaxshilik qilish fazilatlarini mujassam. Insoniy fazilatlarini yuksaltirishda mudom amaliy, hayotiy tajribaning, chuqur nazariy bilimning adabiyot va ma'rifatga tayanadi va ma'naviy e'tiqodining yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Jamiyat hayotida yashab, uning ma'naviyatidan bebahra bo'la olmaymiz. Shunday ekan, fuqarolik jamiyati insoniy fazilatlar, yuksak ma'naviyatli, o'z haququqi va ta'rixi, urf-odati, an'analarini hurmat qilgan, ularga sodiq qolib, bugungi globallashuv jarayoniga o'zining bilimi va ma'rifati, ma'naviyati bilan javob bera oladigan yoshlar jamiyati hamdir. Mamlakatimizda barkamol avlodni voyaga yetkazish maqsadida ta'lim tizimini isloh qilish borasida keng ko'lamlilik ishlar amalga oshirilmoqda. Zero, erkin fikrga ega bo'lgan komil insonlarni tarbiyalash fuqarolik jamiyati rivojlanishining o'zagini tashkil etadi.

Fuqaro daxldorligi — biror-bir faoliyatga, jarayonga aloqadorlik, sheriklikdir. Har bir fuqaro Vatan taqdiriga shaxsiy daxldorlik tuyg'usi bilan yashasa, uning jamiyat oldidagi burchi va mas'uliyati ham kuchayib boradi. Daxldorlik hissi insonlarni birlashtiradi. Shuning uchun daxldorlik va mas'uliyatni kundalik faoliyatiga aylantirgan inson haqiqiy ma'naviyatli inson hisoblanadi. Ota-bobolarimizdan qolgan boy moddiy va ma'naviy merosni asrab-avaylab kelgusi avlodlarga yetkazish uchun shu yurtda yashovchi har bir fuqaro mas'uldir. Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasining oshirilishi, davlat va jamiyatning har tomonlama hamda jadal rivojlanishida har bir fuqaroning shaxsiy mas'uliyati va daxldorligi yotadi. Ma'naviyat va daxldorlik hissi inson va jamiyat hayotida, uning yangilanish hamda demokratik fuqarolik jamiyati maqsad va vazifalarini amalga oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Mustaqillik O'zbekiston jamiyati yangilanishida yangi davrni boshlab berdi. Jamiyat rivojlanishini bir tomonlama tushunish ya'ni moddiy omilni mutloqlashtirishga barham berildi. Jamiyat hayotida "ma'naviy va moddiy hayot" uyg'unligi nuqtayi nazardan yondoshish o'ziga xos qonuniyatdir. Bu moddiy ehtiyojlarini insonning ruhiy olamiga qarama-qarshi qo'yishlarga barham berdi. Jamiyat rivoji ma'naviy va moddiy omillarning o'zaro bog'liqligiga asoslanadi. Bu fuqarolik jamiyatining ijtimoiy, iqtisodiy asoslarini, bozor iqtisodi qonunlarini to'g'ri tushunishga imkoniyat beradi. Chunki hamma narsa davlat mulki bo'lgan eski tuzumda xususiy mulkka ega bo'lish, tadbirkorlik va kichik biznes bilan shug'ullanish bizga begona bo'lgan tushunchalar sifatida baholangan edi.

Bugungi kunda esa xususiy mulk tushunchasiga nisbatan munosabat qanday o'zgarib, hayotimizdan qanchalar chuqur joy olib bormoqda. Ma'naviyat insonni ulg'ayish va kuch quvvat manbayidir. Bu insonning ruhiy poklanish va qalban ulg'ayishi bilan bog'liq. Hayotda har xil odamlar uchraydi. Ularning ma'nan halol, pok yashaydigan odamlarga hamda aksincha ma'nan zaif, halol va pok yashamaydigan odamlar ham mavjud. Ammo ma'naviyatni barqarorligi ham ana shunday halol-pok niyatli insonlarning borligi tufaylidir.

Fuqarolik jamiyatini qurish va rivojlantirish ezgu maqsad. U fuqarolarning davlat va jamiyat hayotida faol ishtiroki bilan uzviy bog'liq. Fuqarolik jamiyati ana shunday odamlarning

yuksak ma'naviyati, daxldorlik hissiga, oliy maqsadlariga tayanadi. Bunday odamlar o'zlarining ezgu g'oya va amallari bilan fuqarolik jamiyati institutlarida faol ishtirok etadi.

Bu institutlar:

- 1) NNT,
- 2) jamoat birlashmalari;
- 3) turli xil jamg'armalar;
- 4) mahalla; 5) oila;
- 6) OAV;
- 7) turli xil ijtimoiy harakatlar va b.

Fuqarolik jamiyati institutlari manfaatlar muvozanatini ta'minlashga ko'maklashadi, unga xizmat qiladi. Bu bilan bog'liq turli xil qonunlarning ijrosini ta'minlaydi. Bunga yuksak ma'naviyat, ta'lim-tarbiya va chuqur daxldorlik hissi orqali erishish mumkin. Ilm-fan, adabiyot, san'at, xalqimizning boy ma'naviy merosi, qadriyatlarini o'rganish va hurmat qilish orqali fuqarolik jamiyati milliy-ma'naviy va umuminsoniy negizlarining o'zaro mushtarak holda rivojlanishini ta'minlash mumkin. Bu yuksak ma'naviyat va daxldorlik hissini shakllantirishda oilaning o'rni beqiyosdir. Oila esa fuqarolik jamiyatining muhim bo'g'inidir. Mustaqillik yillarida "Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari" konsepsiyasi amalga oshirildi.

Kuchli fuqarolik jamiyati:

- 1) inson manfaatlarining ustuvorligiga;
- 2) insonlarning yuksak ma'naviyatiga;
- 3) qonun ustuvorligiga;
- 4) davlatning bosh islohotchilik roliga;
- 5) siyosiy plyuralizmga;
- 6) mafkuraviy plyuralizmga;
- 7) fikrlar xilma-xilligiga;
- 8) demokratik saylov prinsiplariga va boshqalarga asoslanadi.

Bu fuqarolardan yuksak mas'uliyat, daxldorlik hissi, demokratik ong va tafakkur talab etadi. Globallashuv davrida ma'naviy tahdidlarning oldini olish mamlakatimizda belgilangan fuqarolik jamiyatini rivojlantirish maqsadlariga to'g'ri keladi. Bunda fuqarolarning yuksak ma'naviyatini shakllantirish orqali ularning milliy-ma'naviy qadriyatlariga, tarixiy merosimizga, demokratik qadriyatlarga bo'lgan ishonch va e'tiqodini mustahkamlash orqali zararli g'oyalarning oldini olish mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yuksak ma'naviyat va daxldorlik hissi ma'naviyatni inson va jamiyat hayotida, fuqarolik jamiyati qurilishi maqsad va vazifalarini tushunishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Yuksak ma'naviyat va fuqarolik jamiyatining o'zaro bog'liqligini quyidagi yo'nalishlar orqali ko'rish mumkin: ma'naviyat insonga xos xususiyat, ma'naviyatni tushunish uchun insonni bilish zarur; insonning ma'naviyat darajasi uning daxldorlik hissini belgilaydi. insonning ma'naviyati hamda daxldorlik hissi qancha yuqori bo'lsa, uning fuqarolik jamiyati mas'uliyatini, maqsad va vazifalarini tushunishi hamda ishtiroki shuncha yuqori bo'ladi; inson ma'naviyatli va daxldorlik hissi yuqori bo'lsa, milliy-ma'naviy meros va qadriyatlarni hurmat qiladi, unga sodiq bo'ladi.

Bu fuqarolik jamiyati uchun muhim negizdir; insonning qonunlarni hurmat qilishi, amal qilib, uning ijrosini ta'minlashi ham yuksak ma'naviyat hamda daxldorlik hissi mezonidir; milliy

g'oya maqsadlari bilan fuqarolik jamiyati maqsadlari mushtarak; yuksak ma'naviyatli shaxs ozod va erkin shaxs ma'naviyatidir. Ozod va erkin shaxs esa fuqarolik jamiyatining faol ishtirokchidir, bunyodkordir; ma'naviy tahdidlar – insonning o'zligiga, ma'naviyatiga tahdiddir. Shuning uchun ham insonni uning har qanday ko'rinishidan himoya qilish fuqarolik jamiyati rivojlanishining ustuvor maqsadlariga to'g'ri keladi. Daxldorlik hissining yuqori bo'lishi insonlarga xos muhim fazilatdir.

REFERENCES

- 1.Mirziyoyev Sh.M. Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar-ezgu maqsadimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir // "Xalq so'zi" [gazetasi](#), 2017 yil/1 iyul.
- 2.Abdumalikov A. Fuqarolik jamiyatida shaxs informatsion madaniyatini shakllantirish: monografiya. -T.: Fan, 2016. -B.60.
- 3.Ma'naviyat: asosiy tushunchalar va izohli lug'at. -T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2009. -B.546-547.
- 4.Buyanov B.C. Sushnost globalizatsii // Globalizatsiya Uchebnik -M.: Izd-vo RAGS, 2008.
- 5.Ergashev I. va boshq. Milliy istiqlol g'oyasi. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim bakalavriat bosqichi uchun darslik. -T.: Akademiya, 2005, 3-30-betlar.